

JADID MA'RIFATPARVARLARINING MA'NAVYI-AXLOQIY TARBIYA HAQIDAGI TA'LIMOTLARI

Salayeva Muxabbat Saburovna¹, Abdullayeva Malika Ravshanbekovna²

¹Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti professori, p.f.d,

²Urganch davlat pedagogika instituti

mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556526>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadidchilik ma'rifatparvarlik harakati asoschilari Abdulla Avloniy va Mahmudxo'ja Behbudiyning yoshlar tarbiyasida ma'naviy-axloqiy tarbiyaning ahamiyati haqidagi qarashlari tahlil qilinib, ular tom ma'noda ma'naviy-axloqiy tarbiya g'oyasining targ'ibotchilari ekanligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: jadidchilik, ma'rifatparvarlik, yoshlar tarbiyasi, ma'naviy-axloqiy tarbiya, qarashlar, g'oya, targ'ibotchi, yaxshilik, ezgulik, ilm egallash, ezgu g'oya, vatan tuyg'usi, ona tiliga muhabbat, sadoqat.

Аннотация. В данной статье анализируются взгляды Абдуллы Авлони и Махмудходжи Бехбуди, основателей джадидистского просветительского движения, о значении духовно-нравственного воспитания в воспитании молодежи, а также анализируется, что они являются буквально пропагандистами идеи духовно-нравственного воспитания.

Ключевые слова: борьба, просвещение, воспитание молодежи, духовно-нравственное воспитание, взгляды, идея, пропагандист, добро, доброта, обретение знаний, благородная идея, чувство Родины, любовь к родному языку, верность.

Annotation. This article analyzes the views of Abdullah Avloni and Mahmudhoja Behbudi the founders of the Jadidist educational movement, on the importance of spiritual and moral education in the upbringing of youth, and also analyzes that they are literally propagandists of the idea of spiritual and moral education.

Key words: struggle, education, upbringing of youth, spiritual and moral education, views, idea, propagandist, goodness, kindness, acquisition of knowledge, noble idea, feeling of the Motherland, love for the native language, loyalty.

Tarixning turli bosqichlarida ham insonning ruhiy-ma'naviy kamolotiga jamiyat taraqqiyotining asosiy tayanchi sifatida qarab kelinadi va ilg'or tafakkur sohiblari bu borada hamisha bilim va tajribalar asosida turli ko'rinishdagi targ'ibot ishlari olib borishadi. Yosh avlodga mukammal ta'lim-tarbiya berish orqali kelajak farovonligini kafolatlashga undashadi. Zotan, inson yaralganidan buyon uning ruhiy-ma'naviy barkamolligi, yetuk ta'lim-tarbiyasi eng muhim muammolardan

Jadidchilik ma'rifatparvarlik harakati XIX asrda vujudga kelgan ommaviy ma'rafiy harakat hisoblanadi. Jadid so'zi arabcha “yangi” degan ma'noni anglatadi. Jadidchilik harakatining bosh g'oyasi xalqni ma'rifatli qilish orqali mustamlaka zulmidan ozod qilishga qaratilgan ma'rifatparvarlik harakatidir. Bu harakatning yorqin namoyondalari Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Isoqxon Ibrat, Sadriddiy Ayniy,

Abdurauf Fitrat va boshqa bir qator ziyolilar hisoblanadi. Jadidlar o‘z milliy dasturlarida tarbiya masalalariga keng o‘rin beradi. O‘zlari ochgan yangi usul jadid maktablarida ham o‘quvchilar tarbiyasiga alohida e‘tibor qaratishgan. Jadidlar maktabni tarbiya maskani deb hisoblashgan. Tarbiya inson dunyoga kelgan kundan to umrining oxirigacha davom etadiga uzluksiz jarayondir.

Jadidlar tom ma‘noda ma‘naviy, ma‘rifiy tarbiya g‘oyasining targ‘ibotchilaridir. Ularning asarlarida ilgari surilgan ta‘lim-tarbiyaga oid fikrlar milliy ma‘naviyatimizning rivojlanishida qimmatli manbalar sanaladi. Jadidlar asarlari bugungi kun yoshlari uchun ibrat maktabi desak adashmaymiz. Taniqli jadid marifatparvari, birinchi o‘zbek pedagogi Abdulla Avloniyning tarbiyaga bergan ta‘rifi jadidchilik faoliyatida tarbiya masalalari nechog‘liq yuksak o‘rin tutganidan dalolat beradi “ Alhosil tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir”. Tarbiya masalasi bugungi kunda ham dolzarb masala hisoblanadi. Jadidchilar orasida A. Avloniy o‘z faoliyati davomida tarbiya masalalariga juda keng o‘rin ajratadi. Avloniy o‘zi yaratgan asarlarda ta‘lim bilan bir qatorda tarbiyaga ham alohida e‘tibor qaratish lozimligini ta‘kidlaydi. Uning “Turkiy guliston yoxud Axloq” asari aynan tarbiya masalalariga bag‘ishlangan. A. Avloniy tarbiya doirasini keng ma‘noda tushunadi, uni faqat axloq bilan chegaralab qo‘ymaydi, balki tarbiya vatanga sadoqat, el-yurtga hurmat kabi insoniy fazilatni ham o‘zida mujassamlashtiradi, degan g‘oyani ilgari suradi. Avloniy bola tarbiyasini nisbiy ravishda 4 bo‘limga ajratadi:

1. Tarbiyaning zamoni;
2. Badan tarbiyasi;
3. Fikr tarbiyasi;
4. Axloq tarbiyasi va uning ahamiyati haqida so‘z yuritadi.

“Tarbiyaning zamoni” bo‘limida tarbiyani yoshlikdan berish zarurligini, bu ishga hammani, ota-ona, muallim, hukumat va boshqalarning kirishishi kerakligini ta‘kidlaydi. Avloniy bolalarda axloqiy xislatlarning tarkib topishida ijtimoiy muhit, oilaviy sharoit va atofidagi kishilar muhim omil bo‘lib xizmat qilishini aytib o‘tadi. Shuningdek, Avloniy tarbiya masalasida so‘z yuritib, “Agar bir kishi yoshligida nafs buzilib, tarbiyasiz, axloqsiz bo‘lib o‘sdimi, bunday kishilardan yaxshilik kutmoq, yerda turib yulduzlarga qo‘l uzatmak kabidir” ,- deydi.

“Turkiy guliston yoxud axloq” asari axloqiy, ta‘limiy va tarbiyaviy asardir. Avloniyning fikricha, “Tarbiya xususiy ish emas, milliy, ijtimoiy ishdir. Har bir xalqning taraqqiy qilishi, davlatlarning qudratli bo‘lishi avlodlar tarbiyasiga ko‘p jihatdan bog‘liq”.

Abdulla Avloniy o‘z asarlarida bayon etilgan fikrlar inson uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini ta‘kidlagan. Ahloqiy tarbini bolaga singdirish o‘rgatish ota-onaning vazifasi ekanligi va bu mas‘uliyat bilan amalga oshirili kerakligi haqida fikrlar bildirgan. Tarbiya berish jarayonida bolaning yosh xususiyatlari ham e‘tiborga olinishi lozimligini bildirib o‘tgan.

Mamlakat taraqqiyoti, davlatning qudratli bo‘lishi yosh avlod tarbiyasiga har jihatdan bog‘liq deb hisoblagan alloma tarbiya xususiy emas, milliy, ijtimoiy ishdir degan xulosaga keladi. Tarbiyani keng ma‘noda tushungan Avloniy uni birgina axloq tarbiyasi bilan chegaralab qo‘ymaydi.

Avloniy insonga yaxshilik va ezgulik faqat ilm egallash orqali singadi degan qat‘iy fikrni bildiradi. Ilmli, ezgu g‘oya ruhida tarbiyalangan kishidagina vatan tuyg‘usi shakllanadi, ona yurti va ona tiliga muhabbat uyg‘onadi, sadoqati qaror topadi. Bu fazilatlarsiz komil insonni tasavvur

etib bo'lmaydi. Xulq ezgulik yoki uning butunlay aksi bo'lgan razillikning muayyan bir insonda namoyon bo'lishi shaklidir. Demak, insonlarda mavjud bo'lgan xulq ezgulik va olijanoblik yoki razillik va yovuzlik timsolidir. Bu xususiyatlar insonda o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Ularning shakllanishida o'ziga xos sharoit va tarbiya talab etiladi. Avloniyning fikricha, odam tug'ilishidan yomon xulq bilan tug'ilmaydi. Muayyan bir sharoitda yomon tarbiya natijasida ularda yomon xulq paydo bo'ladi va shakllanib boradi. Insondagi qobiliyatni kamolga yetkazish tarbiya bilan amalga oshadi. Avloniyning ta'kidlashicha, agar inson yaxshi tarbiya topib, yomon xulqlardan saqlansa, go'zal xulqlarga odatlanib, voyaga yetsa, u barchaning hurmati va e'tiboriga sazavor bo'lgan baxtiyor inson bo'lib shakllanadi. Agar aksincha bo'lsa, uning har qanday buzuq ishlarni qiladigan, nodon, johil, yovuz bir odam bo'lib yetishishiga olib keladi.

Avloniy «Turkiy guliston yoxud axloq» asarida yaxshi va yomon xulq haqida shunday fikrlarni bildiradi. Xudoning rahmati, marhamati hamma insonga barobardir, lekin tarbiya bilan bir-biridan ajralib turadi. Bola tug'ilganidan keyin uni parvarish qilib, tarbiya berilsagina bola sizga kelgusida mehribon va g'amxo'r bo'ladi, tarbiya berilmasa, tashlab qo'yilsa u tarbiyasiz bo'lib, noqobil bo'ladi. Temirchining farzandiga tarbiya berilsa, kelajakda olim bo'lishi mumkin. Donolikda tengi yo'q Luqmoni hakimning o'g'li tarbiyasiz bo'lsa, u zolim bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir farzandning kelajakda qanday inson bo'lishi uning tarbiyasiga, xulq-atvoriga bog'liq.

Xudoning rahmat-u fayzi hama insonga yaksardur,
Va lekin tarbiyat birla yetushmak sharti akbardur.
Tug'ub tashlov-la bo'lmas bola, bo'lg'ay balo sizga,
Vujudi tarbiyat topsa, bo'lur ul rahnamo sizga.
Temirchining bolasi tarbiyat topsa, bo'lur olim,
Buzulsa xulqi, Luqmon o'g'li bo'lsa, bo'lg'usi zolim.
Yomonlarga qo'shuldi Nuhning o'g'li, o'ldi beimon,
Yurudi Kahf iti xublar-la bo'ldi oti inson .

Abdulla Avloniy bu asarida yaxshi xulqlar sanalmish oliyhimmatlik, vijdonlilik, sabrli, adolat, sadoqat, hayo, iffat, muhabbat, vatanparvarlik, muloyimlik, oqillik kabi insoniy fazilatlar va ularning sifatleri haqida, shuningdek, yomon xulqlar atalmish g'azab, jaholat, hasad, razillik, adovat, xudbinlik, chaqimchilik, g'iybat singari illatlar, ularning inson hayotidagi zarari to'g'risida ibratli fikr-mulohazalar bildiradi. Alloma g'iybatning kishilar orasiga nifoq soluvchi yomon illat ekanligini, g'iybat qilgan odam ham uni eshitgan ham gunohga qolishini quyidagi misralarida ta'kidlaydi: Agar jurm-u gunah bo'lsun desang oz, Tilingni saqla g'iybatdan qish-u yoz. Quloqqa paxta tiq, g'iybat eshitma, Shikoyatchi kishiga bo'lma damsoz. Ma'naviyatni shakllantirishga bevosita ta'sir qiladigan yana bir muhim hayotiy omil - bu ta'lim-tarbiya tizimi bilan chambarchas bog'liqdir, deb yozadi.

Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir" degan chuqur ma'noli so'zlarini eslaymiz. Buyuk ma'rifatparvar bobomizning bu so'zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda ham biz uchun shunchalik, balki undan ham ko'ra muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi".

Jadidlarning yana bir yorqin vakili Abdurauf Fitrat xalqni ma'rifatli qilishda ta'lim-tarbiya masalari juda muhim deb hisoblagan. Fitrat o'z asarlarida Buxorodagi barcha maktablarni keltirib o'tadi, ammo ta'lim-tarbiya berish axloqiy sifatlerini shakllantirishda hech

qanday ahamiyati qolmaganini aytib o‘tgan. Fitrat maktabni tarbiya o‘chog‘i deb hisoblagan, maktabni jamiyat hayotini rivojini ta‘minlovchi asosiy manbalardan biri ekanligini ta‘kidlagan. Maktab bolalarga tarbiya berib, jamiyatdagi buzuqliklar, o‘g‘irlik, razolatni yo‘qotishi lozim deb biladi. Fitrat darsliklarida ko‘plab hikoyalar keltiradi, bu hikoyalarda axloqiy tarbiya berishga va turli axloqiy xislatlarni singdirishga harakat qiladi.

Fitrat inson shaxsini tarbiyalash uchun kurashgan mohir pedagogdir. U millatparvarlik va vatanparvarlik haqidagi qadriyatlarga tayanib, shunday ta‘limot yaratdiki, bu ta‘limot bugungi kunimizda vatanparvarlik mafkurasini yaratish va yoshlarni vatanni, millatni sevishga o‘rgatishda muhim qo‘llanma bo‘la oladi. Fitrat vatan, vatanparvarlik va insonparvarlikni eng yuksak axloqiy xislat deb bilib, kishilarni uni asrashga, unga sidqidildan xizmat qilishga chaqiradi. Fitrat ijodiyotidagi eng muhim masalalardan biri uning islom dini g‘oyalarini har taraflama chuqur o‘rganib, tahlil etib, ulardan komil insonni imon-e‘tiqod va insofli qilib tarbiyalashda foydalanishni targ‘ib qilganligidir.

Fitrat barkamol inson tarbiyasida axloqiy tarbiyaning o‘rni juda katta deb biladi. Uning fikricha, axloqiy tarbiyaning vazifasi insonni axloqiy barkamol, barchaga foydali inson qilib tarbiyalashdan iborat. U hikmat, iffat, shijoat va adolatni asosiy axloqiy sifatlar deb hisoblaydi. Fitrat bolalar tarbiyani o‘zi yashayotgan atrof-muhit va atrofidagi bolalardan olishlarini ta‘kidlaydi. U ijtimoiy muhitning bola tarbiyasiga katta ta‘sir o‘tkazishini isbotlab beradi. Fitrat o‘zining asarida: “Dunyoda izzat va saodat tolibi bo‘lmagan birorta qavm yo‘q. Har bir millatning saodati va izzati, albatta, shu xalqning ichki intizomi va totuvligiga bog‘liq. Tinchlik va totuvlik esa shu millat oilalarining intizomiga tayanadi”, - deya yozadi Fitrat inson kamolotga yetishishi uchun doimo intilishi, harakat qilishi lozimligi, doim oldiga maqsadlar qo‘yishi va unga erishish uchun kurashishi kerakligini uqtiradi.

Fitrat axloqi buzuq kishilarni maktabda muallimlik vazifasidagina emas, balki maktab qorovulligiga ham yaqinlashtirmaslikni juda to‘g‘ri harakat deb biladi. U o‘z asarlarida vatanparvarlik, insonparvarlik, ozodlik, mehnatsevarlik, maqsad sari intilish, insonlarga mehrshafqatli bo‘lish, o‘z manfaatidan xalq manfaatini ustun qo‘yish g‘oyalarini ulug‘laydi.

Behbudiy axloq va tarbiyaning asosi maktab, barcha ilmlarning boshimaktab, saodatning, fozil insonning ma‘naviy chashmasi-maktab degan aqidaga qat‘iy amal qilgan. Mahmudxo‘ja Behbudiy uchun milliy g‘oya-millatni taraqqiyotga olib chiqish g‘oyasi edi. Bugunda ma‘rifatparvar jadidlarning bebaho asarlari, ilmiy, nazmiy va nasriy meroslari, ijtimoiy-falsafiy va axloqiy g‘oyalari o‘zbek xalqining ma‘naviy ma‘rifatini, milliy tarbiya, milliy qadriyatlar va milliy ongini yuksaltirish yo‘lida xizmat qilib, yoshlar qalbida vatanga muhabbat va sadoqat tuyg‘ularini tarbiyalab kelmoqda.

Xulosa o‘rnida ta‘kidlash lozimki, Avloniy siymosi doimo avlodlar xotirasida vatanparvarlik, xalqparvarlik, fidoiylik timsoli bo‘lib qoladi inson hayotida kamolotga erishish uchun ta‘lim va tarbiyaning ahamiyati kattadir. Abdulla Avllomaning “Turkiy guliston yoxud axloq” asari o‘zining tarbiyaviy, axloqiy, ta‘limiy ahamiyatga egaligi bilan pedagogika, psixologiya, ta‘lim-tarbiya sohalarida shuningdek, hozirgi kunda ham muhim o‘rin tutadi.

Abdurauf Fitrat o‘zining butun hayoti davomida milliy mustaqillikka erishish va mustamlakachilikka qarshi kurashgan, Yevropa davlatlari ilmi, texnikasi madaniyatidan o‘rganish muammolarini tinimsiz targ‘ib qilgan siymolardan biri sifatida barchaga, eng avvalo yoshlarga katta ibratdir. Mahmudxoja Behbudiy Turkiston jadidlari otasi, jadidchilikning yana bir yorqin vakilidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar. 2-jild. /Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: Ma’naviyat, 2006-yil.
2. Abdurauf Fitrat “Tanlangan asarlar”. “Oila yoki oila boshqarish tartiblari”. Toshkent. “Ma’naviyat” nashriyoti. 2009-yil.
3. Salayeva M.S. Umumiy pedagogika. Darslik.: “Nodirabegim” nashriyoti, – Toshkent 2021-yil. – 598-b.
4. Salayeva M.S., Sodiqova U.B. Oila pedagogikasi. Darslik.: “Bookmany print” nashriyoti, – Toshkent 2023. – 172-b.